

О‘ЗБЕК МИЛЛИЙ МУСИҚАСИДА ЛАД ТИЗИМЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАХЛИЛИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИН МАСАЛАЛАРИ.

Фозилов Қахрамон Мадаминович

Қо‘қон давлат университети, Музиқа назарияси кафедраси в.б. dotsenti.

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada o‘zbek milliy musiqasida lad tizimlarining shakllanishi, nazariy asoslari va zamonaviy talqin masalalari tadqiq etiladi. Unda milliy musiqa merosida lad tushunchasining o‘rni, maqom san‘ati va xalq kuylaridagi parda munosabatlari, intonatsion rivojlanish xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘zbek an‘anaviy musiqasidagi lad tizimlari nafaqat tovushqator majmuasi, balki milliy musiqiy tafakkur, badiiy ifoda va ijrochilik an‘analarini aks ettiruvchi murakkab tizim sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada lad xususiyatlarining zamonaviy kompozitorlik ijodi va musiqa ta‘limidagi ahamiyati yoritilgan.

MAQSAD: o‘zbek milliy musiqasida lad tizimlarining shakllanishi, nazariy asoslari va zamonaviy talqinlarini tahlil qilish hamda ularning musiqa san‘ati va ta‘limidagi ahamiyatini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda o‘zbek milliy musiqasi, maqom san‘ati va xalq kuylaridagi lad tizimlariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tarixiy, qiyosiy va musiqashunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi.

MUHOAKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari o‘zbek an‘anaviy musiqasidagi lad tizimlari nafaqat tovushqatorlar majmuasi, balki milliy musiqiy tafakkur, badiiy ifoda va ijrochilik an‘analarini aks ettiruvchi murakkab tizim ekanligini ko‘rsatdi. Maqom va xalq kuylarida parda munosabatlari hamda intonatsion rivojlanish xususiyatlari lad tizimlarining asosiy tarkibiy unsurlari sifatida namoyon bo‘lishi aniqlandi. Shuningdek, lad xususiyatlarining zamonaviy kompozitorlik ijodi va musiqa ta‘limida muhim metodik ahamiyatga ega ekanligi asoslandi.

XULOSA: o‘zbek milliy musiqasidagi lad tizimlari milliy musiqiy merosning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ularni ilmiy o‘rganish va ta‘lim jarayonida qo‘llash musiqiy tafakkur hamda ijrochilik madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek milliy musiqasi, lad tizimi, maqom, parda, intonatsiya, musiqiy tafakkur, xalq kuylari, zamonaviy talqin, musiqa nazariyasi.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАДОВЫХ СИСТЕМ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ И ВОПРОСЫ ИХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Фозилов Кахрамон Мадаминович Кокандский государственный университет
и.о. доцента кафедры теории музыки.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье исследуются вопросы формирования, теоретических основ и современной интерпретации ладовых систем в узбекской национальной музыке. Рассматривается значение понятия лада в музыкальном

наследии, анализируются ладово-интонационные особенности макомного искусства и народных мелодий. В ходе исследования ладовые системы узбекской традиционной музыки рассматриваются не только как совокупность звуковых отношений, но и как сложная система, отражающая национальное музыкальное мышление, художественную выразительность и исполнительские традиции. Также раскрывается значение национальных ладовых особенностей в современном композиторском творчестве и музыкальном образовании.

ЦЕЛЬ: проанализировать формирование, теоретические основы и современные интерпретации ладовых систем в узбекской национальной музыке, а также определить их значение в музыкальном искусстве и образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники, посвящённые ладовым системам узбекской национальной музыки, искусству макома и народным мелодиям. Используются исторический, сравнительный и музыковедческий методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что ладовые системы узбекской традиционной музыки представляют собой не только совокупность звукорядов, но и сложную систему, отражающую национальное музыкальное мышление, художественную выразительность и исполнительские традиции. Выявлено, что ладовые отношения и особенности интонационного развития в макомах и народных мелодиях являются важнейшими компонентами этих систем. Также обосновано значение ладовых особенностей в современном композиторском творчестве и музыкальном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ладовые системы узбекской национальной музыки являются важной частью музыкального наследия, а их научное изучение и использование в образовательном процессе способствуют развитию музыкального мышления и исполнительской культуры.

Ключевые слова: узбекская национальная музыка, ладовая система, маком, звукоряд, интонация, музыкальное мышление, народные мелодии, современная интерпретация, теория музыки.

THEORETICAL ANALYSIS OF MODAL SYSTEMS IN UZBEK NATIONAL MUSIC AND ISSUES OF THEIR MODERN INTERPRETATION.

Qaxramon Madaminovich Fozilov

Kokand State University Acting Associate Professor of the Department of Music Theory.

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the formation, theoretical foundations and modern interpretation of modal systems in Uzbek national music. The study analyzes the role of mode in musical heritage, modal relationships, intonational development features of maqom art and folk melodies. Uzbek traditional modal systems are considered not only as a set of sound structures, but also as a complex phenomenon reflecting national musical thinking, artistic expression and performance traditions. The article also

highlights the importance of modal features in contemporary composition practice and music education.

AIM: to analyze the formation, theoretical foundations, and modern interpretations of modal systems in Uzbek national music and determine their significance in musical art and education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources related to modal systems in Uzbek national music, maqom art, and folk melodies. Historical, comparative, and musicological analysis methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that modal systems in Uzbek traditional music are not merely collections of pitch structures but complex systems reflecting national musical thinking, artistic expression, and performance traditions. Modal relationships and intonational development in maqom and folk melodies were identified as key structural elements of these systems. The study also confirmed the methodological significance of modal characteristics in contemporary composition and music education.

CONCLUSION: modal systems in Uzbek national music constitute an essential part of the musical heritage, and their scientific study and application in education contribute to the development of musical thinking and performance culture.

Keywords: uzbek national music, modal system, maqom, mode structure, intonation, musical thinking, folk melodies, modern interpretation, music theory.

Bugungi globallashuv jarayonida milliy madaniy merosni ilmiy asosda tadqiq etish, uning tarixiy-nazariy negizlarini chuqur o'rganish hamda zamonaviy musiqa ilmi mezonlari asosida tahlil qilish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, xalqning badiiy tafakkuri, estetik qarashlari va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan milliy musiqa san'atining nazariy asoslarini o'rganish bugungi musiqashunoslik fanining dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. O'zbek milliy musiqasi ko'p asrlik tarixiy taraqqiyot jarayonida o'ziga xos ohang tizimi, ijro an'analari, shakliy tuzilishi va lad xususiyatlariga ega bo'lgan mukammal san'at hodisasi sifatida shakllangan. Milliy kuy va ashulalarning mazmun-mohiyatini anglashda lad tizimlari alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki lad nafaqat tovushlarning o'zaro munosabati va funksional bog'liqligini belgilovchi nazariy tushuncha, balki musiqiy obraz, milliy ohang tafakkuri hamda ijodiy uslubni ifodalovchi muhim vosita hamdir. O'zbek an'anaviy musiqasida lad tizimlari maqom san'ati, xalq kuy-qo'shiqlari va bastakorlik ijodiyoti bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. Xususan, maqom yo'llaridagi tovushqatorlar, tayanch pardalar, ohang harakati va intonatsion rivojlanish tamoyillari milliy musiqiy tafakkurning o'ziga xos belgilarini aks ettiradi. Shu bois ushbu tizimlarni zamonaviy musiqashunoslik yondashuvlari asosida tadqiq qilish milliy musiqa nazariyasining rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

O'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarini chuqur o'rganish bugungi kunda bir necha jihatdan dolzarb hisoblanadi. Avvalo, milliy musiqa merosining nazariy asoslarini ilmiy

jihtadan yoritish, uning o'ziga xos qonuniyatlarini aniqlash hamda jahon musiqa nazariyasi bilan qiyosiy o'rganish zarurati mavjud. An'anaviy lad tizimlarining faqat tarixiy hodisa sifatida emas, balki zamonaviy kompozitorlik ijodi va musiqa ta'limi jarayonida faol qo'llaniladigan nazariy asos sifatida tadqiq etilishi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, hozirgi davrda milliy musiqani zamonaviy tahlil metodlari asosida o'rganish, lad tuzilmalarining melodik rivojlanish, intonatsion ifoda va badiiy obraz yaratishdagi vazifalarini aniqlash ehtiyoji kuchaymoqda. O'zbek milliy musiqasidagi lad xususiyatlarini ilmiy asosda tadqiq qilish milliy musiqa merosini saqlash, uni yangi avlodga yetkazish hamda zamonaviy ijodiy jarayonlarda samarali qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi o'zbek milliy musiqa an'analari shakllangan lad tizimlarining nazariy mohiyatini aniqlash, ularning tarixiy rivojlanish bosqichlarini o'rganish hamda zamonaviy musiqiy tafakkurdagi talqin xususiyatlarini ilmiy asoslash zarurati bilan belgilanadi.

O'zbek milliy musiqasining nazariy asoslari, xususan, lad tizimlari, maqom pardalari, ohang tuzilishi va intonatsion rivojlanish masalalari ko'plab musiqashunos olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar milliy musiqa tafakkurining shakllanish jarayonlari, uning tarixiy ildizlari hamda nazariy qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek an'anaviy musiqasining nazariy muammolarini o'rganishda Fitratning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" nomli tadqiqoti alohida o'rin tutadi. Muallif milliy musiqa merosining tarixiy taraqqiyoti, maqom san'atining shakllanish jarayoni hamda uning nazariy asoslariga oid muhim ilmiy qarashlarni ilgari surgan. Fitrat tomonidan bayon etilgan musiqiy-estetik qarashlar keyingi davr maqomshunoslik tadqiqotlari uchun nazariy asos vazifasini bajargan [1]. Maqom tizimining lad va parda xususiyatlarini o'rganishda I.Rajabovning ilmiy ishlari muhim manbalardan biri hisoblanadi. Olim maqomlarning ichki tuzilishi, parda tizimi, sho'ba va qismlar o'rtasidagi musiqiy bog'liqlikni chuqur tahlil qilib, o'zbek maqom san'atining murakkab nazariy tizim sifatidagi xususiyatlarini asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida lad faqat tovushqator ko'rinishi sifatida emas, balki musiqiy rivojlanish va obraz yaratish vositasi sifatida talqin etiladi [2]. O'zbek xalq musiqasi va maqom an'analari nazariy jihatlari Y.Rajabiy ijodiy faoliyatida ham keng yoritilgan. Xalq kuylarini to'plash, tizimlashtirish hamda maqom namunalarini amaliy-nazariy jihatdan o'rganish jarayonida milliy ohanglarning lad xususiyatlari, ularning ijrochilik amaliyotidagi o'rni ko'rsatib berilgan.

Zamonaviy musiqashunoslik tadqiqotlarida esa o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlari yangi ilmiy yondashuvlar asosida o'rganilmoqda. Jumladan, maqom va xalq kuylarining strukturaviy tahlili, ularning kompozitorlik ijodidagi qo'llanish imkoniyatlari hamda zamonaviy musiqa ta'limidagi ahamiyati alohida ilmiy muammo sifatida qaralmoqda. Musiqa nazariyasi nuqtayi nazaridan lad tizimlari masalasini ilmiy o'rganishda V.A.Uspenskiy va V.M.Belyayev kabi musiqashunos olimlarning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning ilmiy izlanishlari Sharq xalqlari, jumladan, o'zbek an'anaviy musiqasining nazariy asoslarini o'rganish, maqom tizimlarining ichki qonuniyatlarini aniqlash hamda milliy ohang tuzilishining o'ziga xos jihatlari tahlil qilishga qaratilgan.

V.A.Uspenskiy o'z tadqiqotlarida o'zbek xalq musiqasi va maqom namunalari to'plash, yozib olish hamda ularni ilmiy jihatdan tizimlashtirishga katta e'tibor qaratgan [4]. Uning ilmiy faoliyatida Sharq musiqasini Yevropa nota tizimi orqali ifodalash, milliy kuylarning melodik tuzilishi, parda munosabatlari va ohang rivojlanish xususiyatlarini aniqlash muhim o'rin egallaydi. Tadqiqotchi o'zbek an'anaviy musiqasidagi lad hodisasini oddiy tovushqator shakli sifatida emas, balki muayyan estetik mazmun va ifoda imkoniyatlariga ega bo'lgan murakkab musiqiy tizim sifatida o'rgangan. V.A.Uspenskiy tomonidan olib borilgan kuzatishlarda maqom yo'llarining parda asoslari, tayanch tovushlarning ahamiyati hamda kuy rivojida intonatsion markazlarning tutgan o'rni alohida ta'kidlanadi. Uning fikricha, Sharq musiqasida lad tizimi faqat tovushlarning balandlik bo'yicha joylashuvi bilan cheklanmaydi, balki kuy harakati, ohang yo'nalishi va ijrochilik an'analari bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi.

V.M.Belyayev esa Markaziy Osiyo xalqlari musiqiy merosining nazariy xususiyatlarini tadqiq etishda qiyosiy musiqashunoslik yondashuvlaridan foydalangan. Olim o'z izlanishlarida xalq musiqasi va maqomlarning tovush tizimi, lad tuzilishi, ritmik va melodik xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida Sharq musiqasiga xos bo'lgan parda tizimlari Yevropa major-minor tizimi mezonlari bilangina izohlanmasligi, balki ularning mustaqil tarixiy va nazariy qonuniyatlarga ega ekanligi ko'rsatib berilgan [5]. V.M.Belyayev lad tizimlarini o'rganishda milliy musiqiy tafakkur masalasiga alohida e'tibor qaratib, har bir xalq musiqasining o'ziga xos intonatsion lug'ati mavjudligini ta'kidlagan. Shu jihatdan o'zbek milliy musiqasidagi lad xususiyatlari xalqning tarixiy-madaniy tajribasi, ijrochilik an'analari va estetik qarashlari bilan bog'liq holda shakllangan musiqiy hodisa sifatida talqin etiladi. Mazkur olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'zbek milliy musiqasida lad tushunchasi faqat nazariy kategoriya emas, balki kuy mazmunini ochib beruvchi, milliy ohang tafakkurini aks ettiruvchi va musiqiy obraz yaratishda faol ishtirok etuvchi asosiy ifoda vositalaridan biridir. Uspenskiy va Belyayev tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlar bugungi kunda maqomshunoslik, etnomusiqashunoslik hamda zamonaviy musiqa nazariyasi tadqiqotlari uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur tadqiqotda o'zbek milliy musiqasida shakllangan lad tizimlarining nazariy asoslarini aniqlash, ularning tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy musiqiy jarayonlardagi talqin xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi musiqashunoslik, maqomshunoslik va nazariy tahlil tamoyillariga asoslangan holda shakllantirildi.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, tarixiy-nazariy tahlil metodi qo'llanildi. Ushbu metod orqali o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarining shakllanish bosqichlari, ularning maqom san'ati va xalq ijodiyoti bilan bog'liq rivojlanish jarayonlari o'rganildi. Milliy musiqa an'analari mavjud bo'lgan parda munosabatlari, tayanch tovushlar tizimi va ohang rivojlanish qonuniyatlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqotda musiqiy-nazariy tahlil usuli muhim o'rin egallaydi. Mazkur usul yordamida o'zbek xalq kuylari va maqom namunalariidagi tovushqator tuzilishi, lad markazlari, intonatsion bog'lanishlar hamda melodik harakat xususiyatlari o'rganildi. Lad tizimining musiqiy asar

mazmunini shakllantirishdagi vazifasi, kuy rivojlanishidagi funksional ahamiyati va badiiy ifoda imkoniyatlari aniqlashga harakat qilindi.

Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil metodidan ham foydalanildi. Bunda o'zbek milliy musiqasiga xos lad xususiyatlari Sharq musiqa an'analari hamda Yevropa musiqa nazariyasidagi lad tushunchalari bilan taqqoslandi. Ushbu yondashuv orqali milliy lad tizimlarining umumiy va o'ziga xos jihatlarini aniqlash imkoniyati yuzaga keldi. Bundan tashqari, strukturaviy tahlil metodi asosida maqom va xalq kuylarining ichki tuzilishi, ohang rivojlanish bosqichlari, asosiy va yordamchi pardalarning o'zaro munosabati tadqiq qilindi. Bu esa ladning faqat tovushlar majmuasi emas, balki musiqiy fikrning shakllanishida faol ishtirok etuvchi murakkab tizim ekanligini asoslash imkonini berdi. Tadqiqotning nazariy asosini o'zbek va xorijiy musiqashunos olimlarning maqom san'ati, xalq musiqasi, lad va parda tizimlariga oid ilmiy qarashlari tashkil etadi. Xususan, Fitrat, I.Rajabov, Y.Rajabiy, V.A.Uspenskiy, V.M.Belyayev kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari mazkur mavzuni o'rganishda metodologik manba sifatida xizmat qildi. Mazkur metodologik yondashuvlar asosida o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarining nazariy mohiyatini ochib berish, ularning milliy musiqiy tafakkurni shakllantirishdagi o'rnini aniqlash hamda zamonaviy ijodiy jarayonlardagi ahamiyatini ilmiy asoslash ko'zda tutiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlari xalqning ko'p asrlik musiqiy tafakkuri, ijrochilik tajribasi va badiiy-estetik qarashlari asosida shakllangan murakkab nazariy hodisa hisoblanadi. Lad milliy musiqa namunalari tarkibida faqat tovushlarning muayyan tartibda joylashuvi sifatida emas, balki kuy rivojlanishini ta'minlovchi, musiqiy obraz yaratishga xizmat qiluvchi hamda asarning hissiy mazmunini belgilovchi muhim ifoda vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek an'anaviy musiqasida lad tushunchasi Yevropa musiqa nazariyasidagi major va minor tizimlari doirasidan kengroq mazmunga ega. Milliy musiqa namunalarda ladning asosiy belgisi tovushqator tarkibi bilangina chegaralanmaydi, balki tayanch pardalar, ohangning yo'nalishi, intonatsion bog'lanishlar, kuy rivojlanishidagi barqaror va beqaror tovushlar munosabati orqali shakllanadi. Shu sababli o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarini o'rganishda ularni mustaqil nazariy hodisa sifatida baholash muhim ahamiyatga ega.

Maqom san'ati misolida olib borilgan nazariy kuzatishlar lad tizimining musiqiy shakl va mazmun bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Xususan, maqom yo'llarida muayyan pardalarning yetakchi ahamiyat kasb etishi, boshlang'ich va yakunlovchi tovushlarning vazifasi, ohang rivojidagi bosqichma-bosqich harakat milliy lad tafakkurining asosiy xususiyatlarini belgilaydi. Har bir maqom yo'li o'ziga xos intonatsion tuzilishga ega bo'lib, undagi lad munosabatlari ijro jarayonida badiiy ifodaning kuchayishiga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'zbek xalq kuylarida lad tizimi milliy ohangdorlikni yuzaga keltiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xalq kuylaridagi melodik harakat, takrorlanuvchi intonatsion birliklar va tayanch pardalarga qaytish tamoyillari milliy musiqaga xos bo'lgan barqaror ohang tizimini shakllantiradi. Bu jarayonda lad nafaqat

nazariy tuzilma, balki xalqning musiqiy tafakkur shaklini ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy o'zbek kompozitorlik ijodida ham milliy lad tizimlaridan foydalanish yangi ijodiy imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Kompozitorlar an'anaviy maqom va xalq kuylariga xos lad xususiyatlarini zamonaviy garmoniya, polifoniya va orkestrashtirish vositalari bilan uyg'unlashtirib, milliy va zamonaviy musiqiy tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlamoqdalar. Bu esa milliy lad tizimlarining bugungi musiqa jarayonlarida ham o'z badiiy ahamiyatini saqlab qolayotganligini ko'rsatadi. Muhokamalar asosida aytish mumkinki, o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarini zamonaviy nazariy yondashuvlar asosida o'rganish bir qator ilmiy xulosalarni yuzaga chiqaradi. Birinchidan, milliy lad tizimlari tarixiy shakllangan mustaqil musiqiy qonuniyatlarga ega. Ikkinchidan, ularning asosida xalqning estetik qarashlari va ijrochilik an'analari mujassam. Uchinchidan, lad tizimlarini chuqur o'rganish zamonaviy musiqa ta'limi, ijrochilik va kompozitorlik amaliyoti uchun muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, o'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish milliy musiqa merosining o'ziga xosligini anglash, uni zamonaviy musiqiy jarayonlarga tatbiq etish va kelajak avlodlarga ilmiy asosda yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek milliy musiqasida lad tizimlarini nazariy jihatdan o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur hodisa milliy musiqa tafakkurining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Lad tizimlari xalqning tarixiy-madaniy tajribasi, estetik qarashlari va ijrochilik an'analari bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan bo'lib, milliy ohangning o'ziga xosligini belgilovchi asosiy nazariy omillardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlandiki, o'zbek an'anaviy musiqasida lad faqat tovushlarning muayyan ketma-ketligi yoki tovushqator shakli sifatida emas, balki kuy rivojlanishi, intonatsion ifoda va musiqiy obraz yaratishda faol ishtirok etuvchi murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maqom san'atida tayanch pardalar, ohang harakati va tovushlarning o'zaro munosabati lad tizimining asosiy xususiyatlarini tashkil etadi.

O'zbek milliy lad tizimlarining tahlili ularning Yevropa major-minor tizimlaridan farqli ravishda o'ziga xos ichki qonuniyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Milliy musiqada lad tushunchasi ijrochilik uslubi, an'anaviy ohang shakllari hamda xalqning musiqiy tafakkuri bilan bog'liq holda rivojlangan mustaqil nazariy kategoriya sifatida baholanishi lozim. Shuningdek, zamonaviy musiqiy jarayonlarda milliy lad tizimlarining ahamiyati ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bugungi kompozitorlik ijodi, musiqa ta'limi va ilmiy tadqiqotlarda an'anaviy lad xususiyatlaridan foydalanish milliylik va zamonaviylik uyg'unligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbek milliy musiqasidagi lad tizimlarini chuqur ilmiy o'rganish milliy musiqa merosini asrash, uning nazariy asoslarini yanada rivojlantirish hamda xalqaro musiqashunoslik doirasida keng tadqiq etish uchun muhim ahamiyatga ega. Kelgusida maqom va xalq kuylaridagi lad xususiyatlarini zamonaviy tahlil metodlari asosida yanada chuqurroq o'rganish, ularni musiqa ta'limi va ijodiy amaliyotga keng tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. – Toshkent: Fan, 1993. – 96 b.
2. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent: San‘at, 2006. – 400 b.
3. Rajabiy Yu. O‘zbek xalq musiqasi. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1959. – 356
4. Uspenskiy V.A. Klassicheskaya muzika uzbekov. – Toshkent, 1927. – 114 s.
5. Belyayev V.M. Muzykalnaya kultura Sredney Azii. – Moskva: Muzgiz, 1975. – 239 s.
6. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Musiqqa, 2004. – 400 b.
7. Yunusov R. O‘zbek maqomlari va musiqiy meros masalalari. – Toshkent, 2000. – 152
8. Akbarov I. Musiqqa lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1997. – 384 b.
9. G‘ofurbekov T. O‘zbek musiqqa ijodiyoti masalalari. – Toshkent: Fan, 1984. – 168 b.
10. Karomatov F. O‘zbek xalq musiqqa merosi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1978. – 240 b.